

Análisis comparativo de la transferencia de calor a través de diferentes muros de mampostería

R.N. Azcanio^{1*}, E.V. Macias Melo¹, K. M. Aguilar Castro¹, I. Hernández-Pérez¹, C.A. de Dios¹

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Carretera Cunduacán - Jalpa de Méndez Km 1, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco

**ruk.nahum@gmail.com*

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se realizó un análisis comparativo de la transferencia de calor a través de muros de mampostería. El primer muro es de block macizo y el segundo es de ladrillo de arcilla. La solución del modelo matemático se obtuvo mediante el Método de Volumen Finito (MVF), considerando un flujo de calor bidimensional y condiciones de frontera de Robin en estado transitorio. El desarrollo del método y su solución se llevó a cabo mediante un código computacional desarrollado en Octave. Se consideraron las ecuaciones gobernantes de la transferencia de calor y una conductancia superficial interior y exterior de 8.1 W/m²K y 13.0 W/m²K respectivamente, según la NOM-020-ENER-11. El tiempo de simulación fue de 48 horas obteniendo una diferencia de 1460 s como tiempo de retraso y factores de amortiguamiento <1 y cercano cero. Se encontró que el muro de ladrillo es la mejor opción al obtener una carga térmica de 0.602 kWh.

Palabras clave: Transferencia de calor, Carga térmica, Mampostería.

Abstract

A comparative analysis of heat transfer through masonry walls was carried out. The first wall is made of solid blocks, and the second one is made of clay brick. The solution of the mathematical model was obtained using the Finite Volume Method (FVM), considering a two-dimensional heat flow and Robin boundary conditions in a transient state. The development of the method and its solution was carried out by means of a computational code developed in Octave. The governing equations of heat transfer and an interior and exterior surface conductance of 8.1 W/m²K and 13.0 W/m²K, respectively, according to NOM-020-ENER-11, were considered. The simulation time was 48 hours obtaining a difference of 1460 s as delay time and damping factors <1 and close to zero. The brick wall was the best option by getting a thermal load of 0.602 kWh.

Key words: Heat transfer, Thermal load, Masonry.

Introducción

Las edificaciones tienen como propósito generar un ambiente de confort térmico adecuado sobre las personas que residen en él. La envolvente de la edificación es la frontera que limita la interacción entre el ambiente interior con condiciones de confort con el ambiente externo (paredes, techos y acristalamiento) [1]. En las edificaciones el conocimiento previo sobre el comportamiento térmico de la envolvente da pautas para la estimación de la carga térmica de calefacción o refrigeración, este último en los sistemas *Heating-Ventilation-Air Conditioning* (HVAC). Lo anterior, considerando que las edificaciones son un sector de estudio, debido a que cada año el incremento de la población trae consigo incrementos en la economía y consumo de energía. Por lo que, el ahorro de energía en las edificaciones es un tema global.

En la literatura se han desarrollado varios estudios relacionados con el ahorro en energía analizando las propiedades térmicas de los materiales. Jiaojiao Duan, *et al.*, [2] mencionan que la conductividad térmica, el coeficiente de almacenamiento térmico, la capacidad calorífica específica, la densidad y otros parámetros físicos térmicos de la envolvente de las edificaciones se utilizan ampliamente en el diseño térmico del edificio. Estos parámetros tienen un impacto significativo en el comportamiento del aislamiento térmico y la estabilidad térmica general de los edificios, siendo las paredes la sección más significativa del total de la edificación. De acuerdo con lo reportado por diferentes autores como Asan [3], Duffin y Greg Knowles [4], Asan y Sancaktar [5], Fathipour y Hadidi [6] y Quagraine *et al.*, [7] el tiempo de retraso y el factor de amortiguamiento son características importantes para la determinación de la capacidad de almacenamiento de calor en los diferentes materiales. El factor de amortiguamiento es una amplitud que disminuye de acuerdo con los tipos de materiales y sus espesores en el

muro, mientras que, el tiempo que difiere la onda en propagarse desde una superficie exterior a una superficie interior es denominado como “tiempo de retraso” Asan [3]. Estos parámetros se han reportado en su mayoría de estudios de análisis numéricos, y se han reportado como parámetros que impactan en el ahorro de energía, en la propuesta de diseños eficientes, y en la optimización del espesor de paredes en sus diferentes configuraciones con capas de material aislante. Lo anterior, debido a que de acuerdo al tipo de material y su espesor, se pueden obtener diferentes factores de amortiguamiento y tiempos de retaso.

Por lo cual, en la selección de los materiales utilizados para la construcción de las paredes no solo se debe considerar para la limitación y protección de los usuarios dentro de un recinto, sino también se deben considerar sus propiedades termofísicas para la generación de ambientes confortables y los parámetros del factor de amortiguamiento y tiempo de retraso que afectan a la carga térmica del recinto. En el sector de construcción existen diversos tipos de materiales para construcción y agregados que se pueden incorporar dependiendo de las técnicas de construcción, como son los materiales aislantes. Por lo cual, un estudio de la transferencia de calor a través de las paredes, dan pauta a una correcta selección y diseño térmico de las edificaciones. En el estudio de transferencia de calor se puede determinar el flujo de calor, el comportamiento de la temperatura en las superficie interior y el tiempo en el que ocurre el fenómeno a través de las paredes bajo estudio [8].

La transferencia de calor comprende varios fenómenos y se puede analizar considerando diferentes métodos, como el Método Analítico, Numérico o Experimental. El método analítico permite establecer de forma teórica una solución de la ecuación gobernante bajo las condiciones de frontera del fenómeno analizado (modelo analítico). La solución obtenida será una función continua en el tiempo y espacio de la distribución de temperaturas de la pared que representa el comportamiento de la transferencia de calor sobre dicha muestra. El modelo analítico se puede resolver aplicando diferentes métodos numéricos, como Método de Elemento Finito (MEF), Método de Volumen Finito (MVF), Método de Diferencias Finitas (MDF) y Método de Elementos Discretos (MED). La solución del modelo numérico permitirá obtener una solución discreta en tiempo y espacio que caracterice el comportamiento de la pared de estudio.

Por lo que, en el presente trabajo se plantea el análisis de la transferencia de calor bidimensional en estado transitorio, mediante el MVF considerando dos muros de mampostería con condiciones de frontera de tercera clase. Lo anterior, con la finalidad de comparar los tiempos de retraso, factores de amortiguamiento y su aporte a la carga térmica. Para ello, se utilizará una metodología implícita y se desarrollará un código computacional donde se podrán modificar el tipo y número de materiales de la pared para analizar su rendimiento térmico.

Modelo físico

En la Figura 1 se presenta el modelo físico de dos muros de mampostería que se encuentra expuesta a condiciones de frontera de tercera clase (Robin) o de convección, el cual relaciona para nuestros casos de estudio, un balance entre la convección y la radiación respecto a la conducción en la frontera. La Figura 1A y 1C muestran una imagen ilustrativa de cada muro analizado, mientras que, en la Figura 1B se muestra un muro representativo con las variables y condiciones para la modelación. Los muros están expuestos a una temperatura ambiente interior ($T_{\infty i}$) de comportamiento constante, y al exterior ($T_{\infty e}$) con un comportamiento sinusoidal en el tiempo. La conductancia superficial al interior es $h_i = 8.1 W/m^2K$, y $h_e = 13.0 W/m^2K$ al exterior, de acuerdo con la NOM-020-ENER-2011 [9]. Los muros cuentan con un espesor (H_x) y una altura (H_y), y se fija una condición inicial ($t=0$) de temperatura (T) de 25°C. El modelo físico de ambos muros considera una H_y de 3 m de acuerdo con la CONAVI (2017) [10], cuyas propiedades termofísica para el muro A (ladrillo) y muro C (block) se muestran en la Tabla 1.

Figura 1. Modelo físico de las muestras de muro, a) ladrillo, b) condiciones y c) block macizo

Tabla 1. Modelos físicos, propiedades térmicas y condiciones de frontera a través de los muros.

N.º	Material de la capa	$Hx(m)$	$\lambda(W/(m^{\circ}C))$	$\rho(kg/m^3)$	$c_p(J/(kg^{\circ}C))$
1	Mortero de cemento.	0.02	0.72	1860	780
2	Pega block	0.015	0.72	1860	780
3	Ladrillo de arcilla	0.12	0.72	1920	835
4	Block Macizo	0.12	1.37	2100	880
Exposición del elemento constructivo				$T_{\infty}(^{\circ}C)$	$h(W/(m^2^{\circ}C))$
Muro en contacto con el interior				25	8.1
Muro en contacto con el exterior				$35+10sen(\omega t)$	13

* Hx es el espesor; λ , es la conductividad térmica; ρ , es la densidad; c_p , calor específico; T_{∞} , es la temperatura libre de fluido; h , es la conductancia superficial; ω , es la frecuencia angular diaria igual a $2\pi/86400$
 ** Los datos reportados se tomaron de [11],[12],[13],[14].

Metodología de solución

A partir del modelo de la Figura 1 se establece la solución de las ecuaciones del fenómeno de transferencia de calor dependiente del tiempo para sistemas multicapas en dos dimensiones (2-D). La solución a los casos de estudio de transferencia de calor a través de los muros de mampostería se abordó aplicando el MVF. La Ecuación (1) expresa la ecuación gobernante de Conducción de Calor en 2-D.

$$\frac{\partial \rho c_p T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \right) + S \quad \begin{cases} 0 < x < Hx \\ 0 < y < Hy \end{cases} \quad (1)$$

Donde ρ denota la densidad (Kg/m^3); c_p es el calor específico (J/kgK); T es la temperatura (K); t es el tiempo (s); λ es la conductividad térmica ($W/m^{\circ}C$); Hx y Hy son las longitudes del sistema (m) en dirección x y y , respectivamente; y S es el término fuente el cual indica la tasa de generación de calor por unidad de volumen.

El MVF nos permite discretizar a la Ecuación (1) y dar una solución numérica, a partir de fijar un número de puntos en el sistema en el cual se construirá una distribución de temperatura y se obtendrán los valores de esta. Esta distribución de temperatura se define a partir de la discretización del dominio físico, donde la transferencia de calor se lleva a cabo en subdominios que conforman una malla de nodos interconectados. Para un sistema bidimensional la discretización se representa en la Figura 2. Como se puede observar, se tiene un punto P de la malla y se consideran 4 nodos vecinos, los cuales se denotan por N (Norte), S (Sur), E (Este) y W (Oeste), cuyas

interfaces o fronteras entre los volúmenes están representadas por “n, s, e y w”. Así también, el espesor del volumen de control en la dirección y esta denotado por Δy y en la dirección x por Δx .

Figura 2. Malla de discretización por el MVF en 2-D.

Llevando a cabo una integración en la Ecuación (1) en el volumen de control considerado para un estado transitorio se obtiene la Ecuación (2).

$$\frac{\rho C_p \Delta x \Delta y}{\Delta t} (T_P - T_0) = \left[\lambda_e \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_e - \lambda_w \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_w \right] + \left[\lambda_n \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_n - \lambda_s \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_s \right] + \bar{S} \Delta x \Delta y \quad (2)$$

Haciendo una evaluación de las derivadas parciales de T en los puntos “n, s, e y w” se obtiene las Ecuaciones (3)-(6).

$$\lambda_e \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_e = \lambda_e \frac{(T_E - T_P)}{(\delta x)_e} \quad (3) \qquad \lambda_n \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_n = \lambda_n \frac{(T_n - T_P)}{(\delta y)_n} \quad (5)$$

$$\lambda_w \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_w = \lambda_w \frac{(T_P - T_w)}{(\delta x)_w} \quad (4) \qquad \lambda_s \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_s = \lambda_s \frac{(T_P - T_s)}{(\delta y)_s} \quad (6)$$

Remplazando estos resultados en la Ecuación (2), se obtiene la Ecuación (7).

$$\frac{\rho C_p \Delta x \Delta y}{\Delta t} (T_P - T_0) = \frac{\lambda_e (T_E - T_P)}{(\delta x)_e} - \frac{\lambda_w (T_P - T_w)}{(\delta x)_w} + \frac{\lambda_n (T_n - T_P)}{(\delta y)_n} - \frac{\lambda_s (T_P - T_s)}{(\delta y)_s} + \bar{S} \Delta x \Delta y \quad (7)$$

Simplificando la Ecuación (7) se obtiene la ecuación de coeficientes agrupados, Ecuación (8).

$$a_P T_P = a_E T_E + a_W T_W + a_N T_N + a_S T_S + b \quad (8)$$

Donde:

$$a_E = \frac{\lambda_e \Delta y}{(\delta x)_e}; \quad a_w = \frac{\lambda_w \Delta y}{(\delta x)_w}; \quad a_N = \frac{\lambda_n \Delta x}{(\delta x)_n}; \quad a_s = \frac{\lambda_s \Delta x}{(\delta x)_s}; \quad a_P^0 = \frac{\rho C_p \Delta x \Delta y}{\Delta t}; \quad b = S_0 \Delta x \Delta y + a_P^0 T_P^0;$$

$$a_p = a_E + a_W + a_N + a_S - S_p \Delta x \Delta y$$

El conjunto de ecuaciones simultaneas obtenidas de la discretización de la Ecuación (8) y las condiciones de frontera se resuelve de forma iterativa mediante el algoritmo de Thomas o también llamado TDMA (*Tridiagonal Matrix Algorithm*). La matriz generada del conjunto de ecuaciones simultaneas es pentadiagonal y la técnica iterativa aplicada al sistema de ecuaciones simultaneas fue línea por línea con direcciones alternantes LBL-ADI. Mediante el software Octave se obtiene la solución al sistema de ecuaciones. En la Figura 3 se presenta el algoritmo de solución. El algoritmo inicia introduciendo las propiedades térmicas de los materiales, y dimensiones del dominio de estudio. Posteriormente, se establecen las condiciones de frontera impuestas de tercera clase, y la condición inicial. Con lo anterior, se obtiene la solución de las ecuaciones discretizas y se obtiene el grafico del comportamiento de la temperatura a través de los muros de mampostería; esto para determinar el flux de calor a través del muro, el tiempo de retraso (Ecuación 9), el factor de amortiguamiento (Ecuación 10) y las cargas térmicas (Ecuación 11) para cada muestra de muro.

$$TR = t(T_{se_max}) - t(T_{si_max}) \quad (9)$$

Donde TR denota el tiempo de retraso en (s); $t(T_{se_max})$ es el tiempo en el cual se encuentra la máxima temperatura superficie exterior (s); $t(T_{si_max})$ es el tiempo en el cual se encuentra la máxima temperatura superficie interior (s).

$$FA = \frac{AT_{si}}{AT_{se}} \quad (10)$$

Donde FA denota el factor de amortiguamiento (adimensional); AT_{si} es la amplitud de onda máxima de la temperatura superficie interior; AT_{se} es la amplitud de onda máxima de la temperatura superficie exterior.

$$Q = \Sigma q \Delta t \quad (11)$$

Donde Q denota la carga térmica diaria (kWh); q es el flujo de calor (kW); Δt es el incremento de tiempo en horas (h).

Figura 3. Metodología de solución.

Resultados y discusión

En la Figura 4A y 4B, se muestran el comportamiento de la distribución de la temperatura superficial interior (T_{si}) y exterior (T_{se}) a través de los espesores en los muros de mampostería de block y ladrillo, esto durante 2 días (172,800 segundos). Como se puede observar, en ambos muros se presenta un comportamiento similar donde $T_{si} < T_{se}$. En la Figura 5A y 5B, se muestran las distribuciones de las temperaturas superficiales (T_{si} y T_{se}) y temperatura ambiente ($T_{\infty e}$) para cada muro en función del tiempo. Para el caso de las temperaturas superficiales a través de los muros, se obtuvo una temperatura superficial al interior (T_{si}) mayor a través del muro de block. Mientras que, la mayor temperatura superficial al exterior (T_{se}) se obtuvo a través del muro de ladrillo. En el caso de la temperatura ambiente al exterior, para ambos muros, se observó un comportamiento similar de forma sinusoidal con diferencias poco significativas alcanzando un máximo de 40°C.

Por otra parte, en la Tabla 3, se presenta un resumen comparativo de los valores de carga térmica, tiempo de retraso y factor de amortiguamiento. De acuerdo con Kontoleon y Eumorfopoulou [15], la estimación del factor de amortiguamiento y el tiempo de retraso, nos brindan un panorama de las condiciones de confort térmico desarrolladas al interior y la posibilidad de disminuir la demanda de carga térmica desde un punto de vista energético. En la Tabla 2 se puede observar que la mayor ganancia de calor fue a través del muro de block, esto debido al efecto combinado de la capacitancia térmica y la conductividad de los materiales que la componen. Sin

embargo, para el tiempo de retraso fue mayor para el muro de ladrillo, obteniéndose una diferencia de 1460 segundo. Esta diferencia se atribuye a que el ladrillo tiene una mayor capacidad de almacenamiento de energía. En cuanto al factor de amortiguamiento este puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 se interpreta como la temperatura al interior se encuentra con una amplitud de oscilación similar a la temperatura exterior, y 1 significa que se ha amortiguado por completo la oscilación de la temperatura al interior tomando un valor constante. De acuerdo con los resultados obtenidos, el muro de ladrillo es el que amortigua más la oscilación de temperatura, y, además, presenta el mayor tiempo de retraso.

Figura 4. Comportamiento de la distribución temperatura a través del muro de block (A) y muro de ladrillo (B).

Figura 5. Gráfica del comportamiento de las temperaturas a través del muro de block (A) y muro de ladrillo (B).

Tabla 2. Resumen comparativo de los valores de carga térmica, tiempo de retraso y factor de amortiguamiento.

Tipo de muro	Carga térmica (kWh)	Tiempo de retraso (s)	Factor de amortiguamiento
Block	0.721	8360	0.226
Ladrillo	0.602	9820	0.145

Los resultados obtenidos de los factores de amortiguamiento y tiempos de retraso del presente estudio se compararon con los resultados publicado en la literatura por Asan [3], Asan and Sancaktar [5] Fathipour y Hadidi [6] y Quagraine *et al.*, [7], como se muestra en la Tabla 3. Como se puede observar, el factor de amortiguamiento del presente estudio fue de 0.226 para el muro de block y 0.145 para el muro de ladrillo, siendo estos valores cercanos de los reportado por Asan [3] para un block (0.343) y para un ladrillo (0.312). Como puede observarse, los valores del factor de amortiguamiento y tiempo de retraso reportados por otros autores presentan variaciones. Estas diferencias se pueden atribuir a que algunos autores consideraron la adición de material aislante en su estudio y otros solo consideraron el estudio del propio material. También, puede atribuirse a los valores de las propiedades termofísicas utilizadas para las paredes y a las condiciones meteorológicas imperantes.

Por otro lado, los valores del tiempo de retraso obtenidos en este estudio se encontraron entre 2 y 3 horas. Estos valores están dentro del rango de valores obtenidos por Asan [3], Fathipour y Hadidi [6] y Quagraine *et al.*, [7] con valores que oscilan entre 2.32 h y 2.72 h para block y ladrillo respectivamente. Las diferencias entre los valores obtenidos entre los autores pueden atribuirse a los valores considerados en el espesor del muro. Sin embargo, a pesar de las diferencias encontradas con los estudios reportados, los valores de los parámetros obtenidos en el presente estudio se encuentran dentro del rango obtenido por otros autores.

Tabla 3. Resumen comparativo de los valores de tiempo de retraso y factor de amortiguamiento.

Autor	Tiempo de retraso (h)	Factor de amortiguamiento
Asan [3]	2.83 – 2.88	0.312 - 0.343
Asan y Sancaktar [5]	0.03 - 1.23	0.140 - 0.730
Fathipour y Hadidi [6]	0.40 - 7.00	0.0712 - 0.232
Quagraine <i>et al.</i> , [7]	2.00 - 4.00	0.199 - 0.327
Presente estudio	2.32 – 2.72	0.145 - 0.226

Conclusión

En este trabajo se presentó la solución numérica mediante el MVF a través de un código computacional para dos muros de mampostería con un flujo de calor bidimensional en estado transitorio, a partir de lo cual se logró comparar la carga térmica, tiempo de retraso y factor de amortiguamiento para dos muros de mampostería. Los resultados del estudio mostraron que se obtiene una mayor ganancia de calor al interior a través de un muro con block, por lo que, la configuración más adecuada es el muro con ladrillo, debido a que mantiene una T_{si} menor. Estos resultados muestran que solo el valor de la conductividad térmica no define completamente el comportamiento del muro bajo condiciones transitorias periódicas. El estudio del factor de amortiguamiento y el tiempo de retraso son útiles al momento de realizar un diseño térmico de las paredes de un recinto, donde un factor de amortiguamiento bajo y un gran desfase temporal pueden indicar la reducción de las variaciones de temperatura del exterior al interior, con la finalidad de obtener temperaturas al interior con comportamientos constantes, logrando niveles de confort favorables [16].

El presente trabajo da las pautas para seguir realizando comparaciones con diferentes configuraciones de espesores y materiales, e incluso incluir considerar técnicas pasivas de calefacción o refrigeración en viviendas contribuyendo al ahorro de energía.

Referencias

- [1] Debasish Chowdhury, Subhasis Neogi, "Thermal performance evaluation of traditional walls and roof used in tropical climate using guarded hot box", *Construction and Building Materials*, Vol. 218, 2019, <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.05.032>.
- [2] Jiaojiao Duan, Nianping Li, Jinqing Peng, Chenhua Wang, Qingqing Liu, "Full-response model of transient heat transfer of building walls using thermoelectric analogy method", *Journal of Building Engineering*, Vol. 46, 2022, <https://doi.org/10.1016/j.job.2021.103717>.
- [3] H. Asan, "Numerical computation of time lags and decrement factors for different building materials", *Building and Environment*, Volume 41, 2006, <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.02.020>.
- [4] R.J. Duffin, Greg Knowles, "A passive wall design to minimize building temperature swings", *Solar Energy*, Volume 33, 1984, [https://doi.org/10.1016/0038-092X\(84\)90163-4](https://doi.org/10.1016/0038-092X(84)90163-4).
- [5] H. Asan, Y.S. Sancaktar, "Effects of Wall's thermophysical properties on time lag and decrement factor", *Energy and Buildings*, Volume 28, 1998, [https://doi.org/10.1016/S0378-7788\(98\)00007-3](https://doi.org/10.1016/S0378-7788(98)00007-3).
- [6] Reza Fathipour, Amin Hadidi, "Analytical solution for the study of time lag and decrement factor for building walls in climate of Iran", *Energy*, Volume 134, 2017, <https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.009>.
- [7] Kojo Adom Quagraine, Emmanuel Wendsongre Ramde, Yesueneagbe Atsu Kwabla Fiagbe, David Ato Quansah, "Evaluation of time lag and decrement factor of walls in a hot humid tropical climate", *Thermal*

- Science and Engineering Progress, Volume 20, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.tsep.2020.100758>.
- [8] Anbang Li, Xinhua Xu, Junlong Xie, Yongjun Sun, "Development of a simplified heat transfer model of hollow blocks by using finite element method in frequency domain", *Energy and Buildings*, Vol. 111, 2016, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.09.004>.
- [9] NOM-020-ENER-2011, "Eficiencia energética en edificaciones. Envoltante de edificios para uso habitacional", México, 2011.
- [10] CONAVI, "Código de Edificación de Vivienda", México, 2017, [En línea]. [CEV_2017_FINAL.pdf \(www.gob.mx\)](#)
- [11] Y. A. Cengel, M. A. Boles y M. Kanoglu, "Termodinámica", 9 ed., México: Mcgraw-Hill/Interamericana 2019.
- [12] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera y D. P., "Fundamentals of heat and mass transfer", 8 ed., United States of America: Wiley, 2018.
- [13] CEMEX International Holding AG, "Construrama RM", 2022, [En línea]. <https://www.construrama.com/ruma/catalogo/materiales-de-construccion/block-y-derivados/barroblock/tabique-rojo-recocido-6-x-12-x-24-pieza/p/0301040005>.
- [14] Industrial Bloquera Mexicana, "Block liso macizo de concreto", Industrial Bloquera, 2020,[En línea]. <https://www.industrialbloquera.com.mx/productos/blocks-de-concreto/block-liso-macizo-de-concreto-15x20x40>.
- [15] K.J. Kontoleon, E.A. Eumorfopoulou, "The influence of wall orientation and exterior surface solar absorptivity on time lag and decrement factor in the Greek región", *Renewable Energy*, Volume 33, 2008, <https://doi.org/10.1016/j.renene.2007.09.008>.
- [16] Recep Yumrutaş, Mazhar Ünsal, Mehmet Kanoğlu, "Periodic solution of transient heat flow through multilayer walls and flat roofs by complex finite Fourier transform technique", *Building and Environment*, Volume 40, 2005, <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2004.09.005>.